

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

RECURSOS PSICOPEDAGÓGICOS PARA A INTERCULTURALIDADE

RECURSOS PSICOPEDAGÓGICOS PARA LA INTERCULTURALIDAD

PSYCHOPEDAGOGICAL RESOURCES FOR INTERCULTURALITY

DOI: 10.5281/zenodo.15660404

*Michele de Sousa Ribeiro*¹

*Edevaldo Rodrigues da Rocha*²

*Geová Isaías Nogueira*³

*Maria Auxiliadora Fontenele Araújo*⁴

*Aliane Ferronato*⁵

*Francisco Dimas dia dos Santos Junior*⁶

*Cícero Gonçalo da Costa*⁷

*Lilian Wanessa Miranda Gomes Monteiro*⁸

*Ana Carolina Teixeira Bastos*⁹

RESUMO

A presente abordagem tem como tema os Recursos Pedagógicos para a Interculturalidade. A educação intercultural é uma forma de abordar a educação em contextos multiculturais, que estão se tornando cada vez mais presentes nas escolas de nosso país. Esta educação exige reciprocidade e diálogo entre culturas. E nas nossas escolas é necessário compreender que existem tantas culturas quantos são os alunos, ou seja, a educação intercultural é dirigida a todos os alunos. Na verdade, é uma forma de luta contra a escola, e, portanto, contra a exclusão social. A educação intercultural visa a uma convivência harmoniosa, justa e solidária entre os cidadãos e, como tal, a Escola tem um papel extremamente importante neste desafio. Educar para a interculturalidade é ensinar a viver juntos. O objetivo primordial desta pesquisa é debater sobre a utilização de recursos psicopedagógicos para a promoção da educação intercultural. Objetivamos, ainda, discutir as concepções de interculturalidade adotadas no Brasil, estabelecendo paralelos e contrapontos.

-
- 1 Universidade Del Sol (UNADES)
 - 2 Universidade Del Sol (UNADES)
 - 3 Must University (MUST)
 - 4 Universidade Del Sol (UNADES)
 - 5 Must University (MUST)
 - 6 Universidade Del Sol (UNADES)
 - 7 Universidade Del Sol (UNADES)
 - 8 Must University (MUST)
 - 9 Must University (MUST)

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Palavras-chave: Práticas educativas, educação, interculturalidade, inclusão.

ABSTRACT

This study focuses on Pedagogical Resources for Interculturality. Intercultural education is a way of approaching education in multicultural contexts, which are becoming increasingly present in schools in our country. This education requires reciprocity and dialogue between cultures. In our schools, it is necessary to understand that there are as many cultures as there are students, that is, intercultural education is aimed at all students. In fact, it is a way of fighting against school, and therefore against social exclusion. Intercultural education aims at harmonious, fair and supportive coexistence among citizens and, as such, schools have an extremely important role in this challenge. Educating for interculturality means teaching how to live together. The main objective of this research is to debate the use of psychopedagogical resources to promote intercultural education. We also aim to discuss the concepts of interculturality adopted in Brazil, establishing parallels and counterpoints.

Keywords: Educational practices, education, interculturality, inclusion.

INTRODUÇÃO

A diversidade presente nas sociedades atuais torna necessário dotar a educação de um caráter intercultural, que contribua para a transformação de uma sociedade na qual coexistam diferentes culturas, para a qual se produz um verdadeiro intercâmbio, que transforma tanto os grupos majoritários quanto os minoritários. Consideramos o conceito de cultura na perspectiva dos estudos que tratam de seus diferentes aspectos, e se caracterizam por serem interdisciplinares, ao dialogar com outros campos do conhecimento.

Para uma melhor compreensão desta pesquisa, abordaremos, no seu decorrer, alguns conceitos essenciais como: interculturalidade, multiculturalidade, a importância da psicopedagogia institucional, políticas públicas e recursos psicopedagógicos para a educação.

A palavra multiculturalismo denota a presença de muitas culturas, que vivem na mesma sociedade e com interesses diferentes. O interculturalismo, por sua vez, permite a inter-relação deliberada entre culturas. Orienta os processos que buscam o

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

reconhecimento do direito à liberdade e à diversidade. Ademais, a Interculturalidade luta pelo direito à diversidade social e busca promover a igualdade entre pessoas e grupos pertencentes a diferentes culturas. Dessa forma, pode-se inferir que sua intenção é evitar conflitos entre elas, promovendo uma relação democrática e dialógica.

A presente abordagem parte da discussão dos recursos psicopedagógicos, e para melhor compreender essa análise, precisamos nos aprofundar no curso da Psicopedagogia no Brasil. É importante ressaltar que seu surgimento ocorreu na França, no final do século XIX, devido ao grande número de crianças que enfrentavam dificuldades de aprendizagem, cognitivamente ou devido ao comportamento social. Muitos profissionais buscaram entender o porquê de tantas crianças apresentarem dificuldade na escola, e, a partir daí, passaram a avaliá-las. No início, o diagnóstico recaiu sobre as crianças. O problema de não aprender era unicamente delas, e elas foram encaminhadas para atendimento especializado.

Partimos do pressuposto de que a Psicopedagogia surgiu com a intenção de ajudar as pessoas que apresentam problemas de aprendizagem, e seus ramos de atuação estão localizados principalmente em ações preventivas, nas instituições e na clínica com atendimento individualizado. Em outras palavras, a Psicopedagogia se propõe a buscar respostas para conflitos na aprendizagem com técnicas de trabalho que podem ser realizadas individual ou coletivamente, a fim de resgatar a vontade de aprender, a fim de observar quais fatores podem contribuir para o processo de ensino-aprendizagem (Anjos & Dias, 2015).

Ainda por volta da década de 1970, alguns profissionais, preocupados com as altas taxas de evasão e repetência, engajados no estudo das causas e intervenções dos problemas relacionados ao fracasso escolar, trouxeram contribuições teóricas sobre a Psicopedagogia, da França para a Argentina. Mais recentemente, de 1980 até os dias atuais, o fracasso escolar também foi concebido como um problema de ensino e não apenas de aprendizagem (Gonçalves, 2007).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Desde então, esse tema começou a ser estudado e essa perspectiva foi introduzida aos poucos na elaboração de planos, normas e projetos educacionais.

Para Russo (2019), o Brasil, por ser o maior país da América Latina, com uma população de cerca de 200 milhões de habitantes, apresenta uma sociedade com imensa diversidade étnica, cultural e linguística, marcada por forte desigualdade social. Essa sociedade tem uma história colonial e assimilacionista, e ainda enfrenta grandes desafios no reconhecimento de diferentes grupos étnico-culturais.

Como problemática, levantam-se os seguintes questionamentos: quais políticas públicas, hoje, no Brasil, atendem à demanda por inclusão intercultural? Como o uso de recursos psicopedagógicos podem contribuir para a interculturalidade?

Esta pesquisa consiste em uma revisão bibliográfica que prioriza os debates acadêmicos, com ênfase nos discursos e políticas públicas de interculturalidade e inclusão no Brasil. Uma pesquisa que consiste em uma revisão de literatura é um tipo de estudo que envolve a análise de materiais já publicados sobre um determinado tema ou assunto. Esse tipo de pesquisa visa sintetizar e avaliar criticamente o conhecimento existente, identificar lacunas na literatura e, muitas vezes, sugerir novas direções para pesquisas futuras.

DESENVOLVIMENTO

Os termos multiculturalismo, pluriculturalismo e interculturalismo se referem à diversidade cultural, que é um dos poucos aspectos em comum. É frequente usar essas três conceituações como sinônimos, porém, elas apresentam distintas concepções sobre como perceber e vivenciar as diferenças culturais entre os seres humanos. Por essa razão, esses conceitos se desdobram de maneiras muito diferentes no desenho de políticas e práticas de organizações e instituições sociais, públicas ou privadas.

Para Walsh (2009), tanto o multiculturalismo quanto o pluriculturalismo são categorias descritivas da diversidade cultural, que buscam explicar esse fenômeno. O

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

multiculturalismo encontra seu parâmetro conceitual nos fundamentos do Estado liberal, nas noções de direitos individuais e na presunção de igualdade. O conceito multiculturalista nasceu com o relativismo cultural, desenvolvido no âmbito da antropologia norte-americana, e caracteriza-se por uma concepção de diversidade marcada por "uma separação ou segregação entre culturas demarcadas e fechadas sobre si mesmas, sem aspecto relacional" (p.42).

Ainda segundo o autor, as diferenças entre o pensamento multiculturalista e pluriculturalista são sutis. Enquanto o primeiro termo se refere a um conjunto de culturas, que se diferenciam por sua singularidade em relação às demais, o segundo, além de reconhecer a pluralidade entre culturas, aponta para as diferenças internas, a elas inerentes. Destarte, a formulação multicultural nos induz a compreender a existência de vários grupos culturais como categorias estanques, sem inter ou intra relações. Nesse sentido, a contribuição do pluriculturalismo para a formulação anterior é considerar a coexistência desses grupos culturais entre si que, por existirem no mesmo espaço territorial, estão relacionados.

O multiculturalismo explica a diversidade cultural como um mosaico de cores que, juntas, formam uma unidade, uma soma, e, portanto, não se opõe aos argumentos que justificam a ideia de nação e nacionalidade. Pelo contrário, agrega as diferenças em um discurso de convivência e tolerância. Portanto, a convivência com a diferença é mediada pela tolerância ao outro, que, em princípios multiculturalistas, garante o pleno desenvolvimento da sociedade e minimiza os conflitos. O equívoco desse pensamento, segundo Walsh (2005), não está apenas em desprezar a dimensão relacional da diferença, mas em desconsiderar as desigualdades sociais sobre as quais essas relações se estabelecem.

O pluriculturalismo, diferentemente do multiculturalismo, que tem seu uso mais marcante na América do Norte, é um conceito mais utilizado na América Latina, que para Walsh é um "reflexo de uma convivência histórica entre indígenas e afro pueblos com blancos-mestiços" (Walsh, 2005, p. 45). Assim, permeia-se no reconhecimento da

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

existência da diversidade, mas esse reconhecimento é realizado a partir de um prisma central de uma cultura dominante, nacional e totalizante.

Nesse prisma, há o reconhecimento da contribuição das culturas indígenas e africanas para o enriquecimento cultural de uma nação ou país, mas não nas implicações que esse reconhecimento poderia trazer para repensar o próprio país, suas estruturas de poder e suas instituições. Com isso, Walsh (2005) define a pluriculturalidade como um processo unidirecional, no qual é mais fácil e confortável aplicar um modelo cultural predominante à maioria da população, agregando diversidade cultural ao modelo já estabelecido.

Por isso, ambas as teorizações (pluriculturalidade e multiculturalidade) se limitam a descrever uma realidade, sem questionar os mecanismos que nela operam, enquanto a proposta trazida pela interculturalidade é repensar a gestão política da diversidade cultural, sob um prisma descolonizador:

Contudo, a interculturalidade, por si só, serve como um valor, e, por isso, precisa-se pensar e desenvolver metodologias para colocar em prática esse código ético de convivência na diversidade. O intelectual português Boaventura de Sousa Santos¹⁰ apresenta uma proposta metodológica para lidar com a pluriversalidade epistemológica na contemporaneidade, através de uma perspectiva intercultural que será aproveitada para a proposta de reflexão sobre políticas públicas e gestão da cultura. Passemos, então, a explicar essa metodologia chamada ecologia do conhecimento.

Sousa Santos (2010) se direciona no princípio da infinitude da pluralidade de saberes existentes no mundo e da impossibilidade de um único saber englobar todos os demais, uma vez que cada um se baseia em sua própria perspectiva. Ao identificar o

10 Tem escrito e publicado extensivamente nas áreas de sociologia do direito, sociologia política, epistemologia, estudos pós-coloniais, e sobre os temas dos movimentos sociais, globalização, democracia participativa, reforma do Estado, direitos humanos, com trabalho de campo realizado em Portugal, Brasil, Colômbia, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Bolívia e Equador. Os seus trabalhos encontram-se traduzidos em espanhol, inglês, italiano, francês, alemão, chinês, romeno e dinamarquês.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

caráter localizado e temporal de cada conhecimento, Sousa Santos aponta para outra característica do conhecimento: seu aspecto relacional.

O conhecimento torna-se mais bem compreendido se colocado em relação a outros conhecimentos. Ou seja, a definição dos limites internos e externos de um conhecimento se dá em relação a outros conhecimentos. Porém, o autor chama a atenção para o fato de que essa necessidade de comparação entre os saberes será sempre uma versão comprimida da diversidade epistemológica do mundo, uma vez que ela é infinita. Portanto, esse caráter limitado deve estar sempre no horizonte da comparação entre saberes, sendo salutar no sentido de estabelecer seus limites e possibilidades.

Interculturalidade: desafios da educação intercultural

Segundo Candau (2007), a interculturalidade é vista como uma perspectiva que busca reconhecer e valorizar a diversidade cultural, abordando questões de igualdade de direitos, questionando temas como o etnocentrismo, além de questionar o currículo e "coloca questões radicais que têm a ver com o papel da escola hoje e no próximo milênio" (p. 59).

Essa concepção promove a prática a partir da diferença, toma o caminho oposto ao da primeira perspectiva, pois busca organizar seu currículo a partir das diferenças, o qual reconhece a diferença do outro e faz disso a base de sua proposta.

Reconhecer as diferenças é o primeiro passo para o alcance de uma educação intercultural, lembrando que, dentro dessa perspectiva, o (re)conhecimento das diferenças tem o papel de integrá-las e não de anulá-las. Segundo Candau (2008) "A perspectiva intercultural está orientada para a construção de uma sociedade democrática, plural, humana, que articule políticas de igualdade com políticas identitárias" (p.54).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A Educação Intercultural deve, antes de tudo, visar não apenas promover a convivência harmoniosa entre diferentes culturas, mas também oportunizar a troca de experiências entre elas, além de possibilitar a aniquilação de preconceitos e estereótipos criados pela sociedade.

De acordo com Candau (2009), a educação, na perspectiva da interculturalidade, não deve se basear na realização de atividades isoladas em determinados momentos ou abranger apenas um grupo social. Infelizmente, ainda estamos diante de uma educação baseada em um caráter monocultural, cercada de questões sociais, políticas, ideológicas e econômicas, e, portanto, longe de alcançar uma educação verdadeiramente intercultural.

O Ministério da Educação aponta, por meio de seus documentos construídos e planejados na perspectiva da inclusão educacional, que a expressão alunos com condições diferenciadas é aquela que deve ser utilizada para algumas situações de dificuldades de aprendizagem, questões pessoais, econômicas ou socioculturais, sejam elas intelectuais, físicas, sociais, emocionais e sensoriais. Alunos com deficiência, vivendo nas ruas, crianças trabalhadoras, nômades, "minorias" linguísticas, étnicas ou culturais, são vistos como fora da norma e, conseqüentemente, desfavorecidos ou marginalizados no cotidiano escolar

CONCLUSÃO

A educação apresenta vários momentos importantes para as diversas disciplinas ao longo da história. Em cada situação de existência escolar foi traçado um perfil definido de aluno com características e posições sociais e filosóficas muito distintas. No entanto, com a evolução da própria humanidade, os muros das escolas foram ampliados, dando espaço para os indivíduos entrarem em suas estruturas. Com suas deficiências, cores, comportamentos e diferentes expressões, a escola vive dias de mudança no seu contexto, precisando reinventar suas práticas pedagógicas.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A atuação do psicopedagogo ocorre de maneira preventiva, intervindo em prol da aprendizagem das crianças, considerando as habilidades, potencialidades e dificuldades de uma forma individual. Então, o psicopedagogo norteia as propostas nas realizações de adaptações curriculares necessárias aos alunos, enquanto os professores constroem novas aprendizagens. Com essa troca de experiências e vivências surgem resultados em curto, médio e longo prazo.

Com base nos processos vivenciados, com as novas faces da escola e suas atribuições, é fundamental refletir e agregar formas de melhoria do ensino e da aprendizagem. Se a sociedade não é mais a mesma, e passa constatemente por transformações que levam a novas perspectivas educacionais, a escola, como instituição de ensino, deve gerar um novo perfil. Dessas orientações surgiu o profissional que trabalha diretamente com a aprendizagem e intervém nas situações que atrapalham esse processo educativo.

Por este viés, constata-se que devemos ter um novo olhar sobre a necessidade de um profissional que esteja na escola, não convivendo apenas com o aluno, mas primordialmente com o professor, auxiliando em suas dificuldades e compreendendo todo seu esforço para que gere efeito junto à criança com algum tipo de dificuldade, seja de aprendizagem ou de comportamento. Quando os caminhos são traçados no princípio, os problemas são superados com eficácia.

Para isso, utiliza-se a perspectiva da inclusão, com a utilização de recursos, profissionais especializados, trabalho colaborativo e formação docente. Com isso, a interpretação do aluno é reconhecida dentro da vida escolar, valorizando particularidades que se configuram como riquezas e são necessárias para a ressignificação do ser educado.

A escolarização se constitui para a mediação de saberes, sejam eles políticos, históricos ou culturais da humanidade, oferecendo também subsídios para que os indivíduos vivam em sociedade. Dessa forma, atitudes relacionadas ao respeito e à igualdade de todos os envolvidos devem ser efetivadas, trazendo equidade e segurança

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

para aqueles que se desviam do padrão estabelecido e são erroneamente considerados inválidos e anormais.

A escola deve atuar contra atitudes desumanas e preconceituosas, desenvolvendo pensamentos críticos, reflexivos e de colaboração, respeito e aceitação do outro, pois com a ausência desses atravessamentos, a educação não se emancipará. Dentro dessas perspectivas, os professores precisam trabalhar a inclusão em todos os espaços, necessitando, com isso, aprender novas metodologias e estratégias coerentes, todos os dias, para socializar as diversas crianças de forma isonômica.

O papel do Estado mostra-se de suma importância no controle e promoção das políticas públicas educacionais e precisa observar as mudanças que ocorrem na sociedade, para estabelecer metas a partir delas. Quando esse papel não é cumprido, há uma sobrecarga da escola, que sempre recai sobre o professor, que precisa desenvolver projetos, de forma independente, para minimizar os efeitos dos problemas. Mesmo com forças contrárias produzidas pela globalização, é possível lutar com artifícios contra hegemônicos produzidos dentro dela.

É o que vemos quando o Estado deixa de cumprir suas tarefas e a sociedade precisa se movimentar, por meio de ações cosmopolitas de luta, passando por movimentos populares, para criar projetos de combate à discriminação social e à exclusão, na busca por uma educação de qualidade.

A Educação Brasileira, juntamente com o profissional psicopedagogo, permeia o ensino e a escola como espaço social de construção do conhecimento em que suas ações educativas pressupõem a capacidade de todos aprenderem, respeitando o direito à Educação, a diversidade e a promoção da cidadania.

Os direitos humanos, embora principiantes, podem ser reconstruídos a partir de uma perspectiva intercultural, de modo a reconhecer as diferenças culturais, na criação de um ambiente socioafetivo comprometido com a aprendizagem dos diversos alunos. Esses direitos estão imbricados na formação da cidadania global, que considera características globais sem desconsiderar as locais. A sociedade também tem uma arma

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

que, em uma construção coletiva, pode propor estratégias para implementar a educação intercultural dentro do centro das atividades desenvolvidas nesse espaço.

As ações dentro e fora da escola devem ocorrer em busca da autonomia do aluno, que ofereça condições estruturais para atendê-los com alimentação adequada, e que os professores sejam motivados pelos cursos oferecidos pelo Estado, pela identidade intercultural, visando atender a essa diversidade. A escola deve promover um ambiente de respeito mútuo, aceitação das diferenças e que o direito à educação seja igual para todos, que das múltiplas culturas existentes dentro das escolas se construa um berço para novos conhecimentos.

Os educadores precisam assumir essa postura intercultural de não excluir os alunos, de respeitar suas culturas e combater quaisquer formas de discriminação, de valorizar as culturas dos alunos e suas experiências vividas, a fim de introduzir o conhecimento científico a partir destes. É preciso formar o aluno em uma consciência política, compreendendo as desigualdades sociais e a criação de caminhos que levem a mudanças sociais para todos, visando o bem comum.

A dinâmica do mundo atual, promovida por diferentes fatores, entre eles a intensificação dos movimentos migratórios e o desenvolvimento de tecnologias, altera significativamente a forma de relacionamento entre os indivíduos, independentemente do contexto em que estão inseridos. São relações que se estabelecem em contextos presenciais e virtuais, constituindo desafios para os defensores da necessidade de preservação da identidade individual.

Diante disso, surge a proposta da Educação Intercultural, que se diferencia da Educação Multicultural por se tornar mais um passo nas relações sociais e afetivas dos cidadãos, capaz de favorecer a interação das culturas e o intercâmbio de aspectos culturais, a permeabilização das estruturas de convivência e a capacidade individual e grupal de aceitar outras formas de compreender a mesma ideia. Desse modo, se constroem uma cidadania na qual todos podem se sentir identificados de alguma forma.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Na parte da pesquisa que se refere à contribuição para a psicopedagogia, a literatura traz observações interessantes, como o uso de jogos e outros recursos tecnológicos, a fim de proporcionar maior fluidez na aprendizagem, pois quando ela está estagnada, a aprendizagem simplesmente não acontece, prejudicando o aprendiz.

Podemos afirmar, enfim, que a educação exerce um papel preponderante na formação da opinião e na constituição dos sujeitos e da sociedade, sendo modificada ao longo dos séculos e dos paradigmas pedagógicos/educacionais. A intervenção psicopedagógica é personalizada e adaptada às necessidades individuais de cada pessoa. A escolha das estratégias e recursos depende do perfil de aprendizagem e das dificuldades específicas de cada aluno.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Anjos, E. K. O & Dias, J. R. A. (2015) Psicopedagogia: sua história, origem e campo de atuação. *Revista Revela*, v. 8, nº 18, p. 1-12.

Candau, V. M. Educação, escola e cultura (s): construindo caminhos. *Revista Brasileira de Educação*. 2007.

Gonçalves, A. O. & Silva, P. B. G. O jogo das diferenças: o multiculturalismo e seus contextos. Belo Horizonte: Autentica. 2002.

Russo, J. & Venâncio, A. T. (2006) Classificando a pessoa e suas perturbações: a “revolução terminológica” do DSM-III. *Rev. Latinoam. Psicopatol. Fundam.*, v. 9, n. 3, p. 460-483.

Souza Santos, B. Para descolonizar Occidente: más alla del pensamiento abismal. - 1ª ed. - Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO; Prometheo Libros. 144 p. (Perspectivas). 2010.

Walsh, C. Interculturalidad, estado, sociedad. Luchas (de) coloniales de nuestra época. 2009. Disponível em:

https://www.academia.edu/35011983/INTERCULTURALIDAD_ESTADO_SOCIEDAD_LUCHAS_DE_COLONIALES_DE_NUESTRA_%C3%89POCA

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Submetido em: 14/04/2025

Revisões solicitadas em: 28/04/2025

Aprovado em: 04/05/2025

Publicado em: 13/06/2025

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)